

MUSIQA DARSLARIDA MUSIQIY IDROKNI INTERFAOL TEXNOLOGIYLAR VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH

Xudayberdiyeva Mushtariy

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqa darslarida interfaol texnologiyalardan foydalanish samaradorligi va natijalari, bu borada olib borilayotgan ishlar, ta'limda musiqa idrokining muhim o'rni haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: musiqashunoslik, musiqa idroki, cholg'u asboblari ijro mahorati, milliy musiqa, musiqiy ijod, mahorat, ijrochilik, ta'lim tizimi, tarbiyaviy ahamiyati, ilmiy tahlili

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta'lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Yangi sharoitlardan kelib chiqib, «Ta'lim to'g'risida»gi va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021 yillarga mo'ljallangan “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi”, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qaroriga muvofiq ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetentsiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish taqozo etadi.

Hozirda, Davlat ta'lim standartlari umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim mazmuniga hamda sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Shunday ekan, musiqa ta'limida Davlat ta'lim standartlari ommaviy xalq musiqa pedagogikasi professional musiqa ijodkorlari, musiqa ijrochilari, katta ashulachilar, maqomchilar, dostonchilik asarlarining elementar asoslarini me'yorlashtiradi. Musiqa ta'limidan davlat ta'limi standartlari asosida yangi ta'lim mazmuni o'quvchilarning musiqiy bilim va malakalari bilan birga ularda asosan tarbiyani birga olib borish lozimligi

ta'kidlanadi. Shu bois, musiqa madaniyati ta'limning yangi mazmuni, yosh avlodni milliy musiqiy merosimizga vorislik qila oladigan, umumbashariy musiqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazishni nazarda tutadi. Bunda o'quvchi musiqa san'atini butun kuch g'ayratlari bilan o'rganishlari, ommaviy musiqa faoliyatlari: musiqani badiiy idrok etish, yakka va jamoa bo'lib qo'shiq kuylash, raqsga tushish va ijodkorlik malakalarini shakllantirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'lim va tarbiya jarayoni nima, u an'anaviy dars turlaridan nimasi bilan farqlanadi? - degan masalaga e'tiborni qaratamiz. Ma'lumki, an'anaviy dars turlarida ta'lim-tarbiya jarayonida markazda o'qituvchi turadi. U o'quv materialini tushuntiradi, so'raydi va baholaydi. O'quvchilar esa ijroviy jarayonning sust ishtirokchisi bo'lib, ular o'qituvchi harakatlarini kuzatishi bilan kifoyalanadilar. Pedagogik texnologiyaga asoslangan o'qitishda esa o'quvchi mustaqil ravishda bilim, ko'nikma, malaka egallash bilan birga o'z faoliyatlarini baholash darajasiga ko'taradilar. Bunday o'qitishning ijrochisi esa o'quvchidir. O'qituvchi bunda ta'lim berishning tashkilotchisi, o'quvchining yordamchisi sifatida qatnashadi.

Ta'limning zamonaviy sharoitlarida an'anaviy metodlarni takomillashtirishga va yangi metodlarni izlab topishga tobora jiddiy talablar qo'yilmoqda. Hozirgi kunda o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalar, dars o'tishning noan'anaviy usullari, xususan, interfaol usul keng joriy etilayotgani barchamizga ma'lum.

Pedagogik texnologiya – bu ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar inson saloxiyati hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olib o'qitish va bilim o'zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo'llash metodidir. Musiqa darsi o'tishning zamonaviy pedagogik usullariga doir ko'plab qo'llanmalar mavjud, bunday uslublarni ilg'or musiqa muallimlarining o'zlari kashf qilganlar va ular yaxshi samara bermoqda. Xususan, “mavzu qanday bayon qilganda uning necha foizi o'quvchi yodida saqlanadi, u tomonidan o'zlashtiriladi?”- degan tabiiy savolga javob topish maqsadida o'tkazilgan darslarning dialog shaklida olib borilishi tajriba yakunida bugungi o'quvchilarning mustaqil fikrlashlari o'sib borayotganini ko'rsatmoqda. Musiqa darslarida o'quvchilariga interfaol texnologiyalar, ya'ni “Aqliy xujum”, “Juftlikda ishlaymiz”, “Musiqani top”, “Raqamlarni tanla”, “Xotira charxi”, “Dialog” va boshqa usullarni qo'llash jarayonida yuqori natijalarga erishmoqdamiz. O'quvchilarga dars yakunida kelgusi darsgacha mavzu va asar yuzasidan intellektual savollarni tuzish, mustaqil ijro qila olish ham samarali kechmoqda. O'quvchi mavzu yuzasidan o'rtoqlari, ustozlari bilan

o'zi muloqotga kirishishi, amaliy mashg'ulotlarda qatnashishi, darsdan olgan bilimlarini gapirib hamda ijro qilib bera olishi, ayniqsa vaqtning qadriga yetishi, ya'ni berilgan imkoniyatida yangi manbalar haqida fikr yuritishi, mustaqil ravishda asarni mustahkamlash maqsadida izlanishi va nihoyat baholash hamda rag'batlantirish jarayonlarida ham faol bo'lishi kerak. Ana shunda olingan bilim mustaxkam bo'ladi. Pedagog esa dars jarayonida olinayotgan natijalarni turli uslublarni o'rganib, taqqoslab, hamkasblar bilan fikrlashib, har biri o'z uslubini yarata oladi.

Respublikamizda “Ta’lim to’g’risidagi” qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda DTS talablari asosida ish olib borish kasb ta’limini rivojlantirishda asos bo’ladi. Dastur asosida darsliklar, uslubiy qo’llanmalar, tavsiyanomalar, tahminiy mavzuli ish rejaları yaratilmoqda, chunki, musiqa tabiatiga ko’ra inson hissiyotiga kuchli ta’sir eta olish hususiyati bilan birga o’quvchilarni nafosat olamiga olib kirish, musiqa idrokini shakllantirish, musiqa savodxonligini oshirish va axloqiy-g’oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Musiqiy idrokini kuchaytirish, o’quvchilarning psixologik va fiziologik tuyg’ulariga ta’sir etadi, ijobiy faolligini ta’minlaydi. Xotirasi, diqqati va eshitish qobiliyatini mustahkamlash bilan birga dunyoqarashini kengaytiradi. O’quvchilarning musiqiy idrokini shakllantirishda ifoda vositalarining muhimligi musiqa darslarida o’qituvchining ham pedagogik, ham musiqiy professional ijrosi bilan belgilanadi. umumiy tasavvur uchun biror cholg’uda ijro qilib bersa, ko’zlangan maqsadga oson yetib boriladi. Dars jarayonida o’qituvchi nazariy ma’lumotlarni va asarning asosiy musiqa yo’lini Mavzu va musiqiy asarni taxlil qilishda texnik vositalar orqali tinglash bilan o’quvchining musiqiy dunyoqarashi va o’zlashtirishi tezlashadi. Musiqa fanining nazariy va amaliy mashg'ulotlarida o’quvchilar mavzuga doir umumiy musiqiy terminlarni tushunishi, cholg’uni sozlash, ijro qilish, tinglash, kuylash, jo’r bo’lish, ansambl va ko’p ovozli musiqiy asarlarni ijro eta olishlari shart. Bu bilan o’quvchining eshitish, diqqatni bir joyga to’plash, ritmda turish qobiliyatlari rivojlanadi. O’quvchilardagi bu bunday qobiliyatlarning rivojlanishi nafaqat musiqa balki, aniq fanlardagi bilim darajasini oshishiga ham olib keladi. Darsning samaradorligiga erishish, kasb mahoratini to’liq bajarishda o’qituvchi-pedagoglar DTS talablari hamda yangi pedagogik texnologiya asosida istagan faoliyatlar orqali ko’zlangan maqsadiga erishishi mumkin.

Bizga ma’lumki, musiqa tarbiyasi jamiyatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Unda o’zbek musiqa madaniyati va xalq musiqasining nodir namunalari orqali yosh avlodni tarbiyalashdek mas’uliyatli vazifa amalga oshiriladi. Bugun

shunday darslar tashkil etilsinki, pedagog faol va tashabbuskor bo'lsin, uning shogirdlari esa mustaqil va erkin fikrlay oladigan yoshlar bo'lib yetishsinlar. O'qituvchilar - to'g'ri, zamonimizga, jamiyatimizga mos keluvchi misollar bilan, ko'rgazmalar bilan milliy ta'lim- tarbiya tizimini yuzaga keltirishi kerak. Agarda biror marta xatolik bo'lsa, albatta kelgusidagi dars yoki mashg'ulotda tuzatish kiritish lozim. Muhtaram yurtboshimiz - “Biz sog'lom kishi deganda, faqat sog'lomgina emas, balki sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan kishilarni tushunamiz” - degan edi.

Xulosa qilib aytqanda, interfaol ya'ni ekslyuziv usullarni qo'llashdan maqsad- o'quvchilar tomonidan musiqa fanini puxta o'zlashtirishga erishish bilan birga ularni faollikka undash, ularni hamkorlikda ishlash, ma'lum vaziyatlarni boshqarish hamda mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2022 yildagi PQ-112-son
2. Raximjonov B. “Dutorchilar ansambli”. Darslik. G'ofur – G'ulom nash. T. 2002- yil
3. Akmaljonova M. “Dutor orkestri”. O'quv qo'llanma. G'ofur – G'ulom nash. T. 2004-yil
4. O.A.Asaidov va Sh.N.Rahimovlar. “Cholg'u ansambli”. T. 2011.
5. Abdurahob Sahiyev. “Milliy cholg'u ansambllari uchun asarlar”. O'quv-uslubiy qo'llanmasi. T.2016
6. Zulxorbek Turapov “Ansambli sinfi” (xalq cholg'ulari) o'quv qo'llanma. T. 2007 7. Zulxorbek Turapov “Ansambli sinfi” darsligi T. 2019.
8. Ahadjon Mamadaliyev “Ansambli sinfi” (o'zbek xalq cholg'ulari) o'quv qo'llanmasi. T. 2019